

УДК 620.197

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА МАЛОМЕРНОГО СУДНА

Туркина Наталья Рудольфовна,

*к.т.н., доцент кафедры механики деформации руемого твердого тела БГТУ
«ВОЕНМЕХ», e-mail: turkina_nr@voenmeh.ru*

Сяо Шусинь

*, аспирант кафедры механики деформируемого твердого тела БГТУ
«ВОЕНМЕХ», e-mail: 838688496@qq.com*

*Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова. Россия, 190005, Санкт-Петербург,*

ул.1-я Красноармейская, д. 1

Жўраев Тойир Омонович,

*к.т.н., (PhD) доцент кафедры, Бухарский институт управления
природными ресурсами национального*

*исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства» Ўзбекистан.*

E. mail: juraev1964@mail.ru.

Аннотация: Работа посвящена моделированию корпуса маломерного судна. Проведен анализ конструкции судна с заданными размерами его отдельных элементов и материала, исходя из расчетов прочностных характеристик от действия внешних нагрузок. Все расчеты, 3D-проектирование модели были выполнены с помощью программы ANSYS.

Ключевые слова: маломерный катер, корпус судна, ANSYS, прочностной расчёт, напряжения, деформации.

STUDY OF THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE HULL ELEMENTS OF A SMALL VESSEL

Abstract: The work is devoted to modeling the hull of a small vessel. An analysis of the design of the vessel with the given dimensions of its individual elements and material was carried out, based on calculations of strength characteristics from the action of external loads. All calculations and 3D design of the model were performed using the ANSYS program.

Key words: small boat, ship hull, ANSYS, strength calculation, stress, deformation.

Введение. В данной работе была исследована прочность корпуса маломерного катера. Было проанализировано несколько вариантов объектов исследования, но, в конечном итоге, за основу смоделированного маломерного судна был взят патрульный катер Раптор, представленный на рисунке 1:

Рисунок 1 – Патрульный катер Раптор

Данное судно является копией военного шведского катера Combat Boat CB90H 1990 года разработки и используемого более чем в десяти странах. Корпус Раптора выполнен из алюминия и имеет малую осадку и мощное днище, что позволяет ему проходить любые труднодоступные места, не боясь повреждения [1-2].

Таблица 1 – Основные характеристики судна

Длина по корпусу, м	16
Ширина, м	3
Осадка по корпусу, м	0,9
Водоизмещение, т	15

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Расчет общей прочности корпуса судна включает в себя:

Нахождение внешних нагрузок, действующих на корпус на тихой воде, и волнового воздействия при плавании на волнении. Это воздействие представляет собой изгибающий момент, действующий при постановке судна на волну, равную длине судна.

Оценку прочности, сравнение показаний расчетов с допускаемыми напряжениями.

Численное решение представленной задачи было произведено на базе комплекса ANSYS. Конечная цель анализа МКЭ состоит в математическом описании поведения реальной технической системы. Другими словами, такой анализ должен быть точной математической моделью некоторого материального прототипа. В широком смысле эта модель включает в себя все узлы, конечные элементы, свойства материалов, реальные константы, граничные условия и другие конструктивные особенности, которые используются для отображения физической системы.

В принятой для программы ANSYS терминологии под понятием генерация модели обычно подразумевается создание узлов и элементов, которые отображают пространственные объемы и связи реальной системы. Таким образом, генерация модели означает задание геометрической

конфигурации узлов и элементов модели. Программа ANSYS предлагает следующие методы построения модели:

создание твердотельной модели средствами ANSYS;

использование прямого генерирования;

импорт модели, созданной в системе автоматического проектирования.

Процедура генерации сетки узлов и конечных элементов (КЭ) включает 3 основных этапа:

Задание атрибутов элементов.

Установка средств контроля качества сетки.

Разбивка на КЭ модели.

Второй этап выполняется не всегда, поскольку в большинстве случаев качество сетки контролируется по умолчанию. Перед построением сетки, и даже до создания модели, имеет смысл подумать о том, какая сетка КЭ (произвольная или упорядоченная) пригодна для анализа. Произвольная сетка не имеет ограничений на форму элементов и структуру их расположения, а упорядоченная сетка налагает такие ограничения. Упорядоченная сетка включает либо только четырехугольные, либо только треугольные КЭ, а в объемах – только шестигранные элементы. Кроме того, упорядоченная сетка обычно имеет регулярную структуру с явными рядами КЭ. Если желательно получить именно такую сетку, то геометрическую модель нужно строить в виде серии правильных объемов и/или поверхностей, для которых приемлема упорядоченная сетка КЭ.

Структурный анализ является, вероятно, самым общим применением метода конечных элементов. Термин структурный (или структура) подразумевает не только гражданские инженерные сооружения (мосты и здания), но и корабельные, авиационные и механические конструкции (корпуса кораблей, летательных аппаратов и машин), а также деталей механизмов (поршни, обработанные детали, инструментальные средства).

Разбиение модели на конечные элементы представлено на рисунке 2:

Рисунок 2 – Сетка конечных элементов на построенной модели

Количество узлов и элементов составило 366246 и 165240 соответственно. Далее были заданы условия закрепления в виде elastic

support, общая жесткость которых должна быть такой, чтобы судно опустилось на уровень ватерлинии.

После всех закреплений, была установлена масса в размере 15 тонн (рисунок 3а) и гравитационная постоянная (рисунок 3б):

Рисунок 3 – Задание начальных условий: а – установленная масса, б – гравитационная постоянная

Результаты и их анализ. В результате расчетов были получены следующие результаты: максимальное напряжение 101 кПа (рис. 26), максимальное перемещение 0,2 мм, представленные на рисунках 4-5:

Рисунок 4 – Поле распределения напряжений

Рисунок 5 – Поле максимальных перемещений

На следующем шаге исследования было решено, что при учете

распределения гидростатического давления целесообразно использовать программу ANSYS Aqwa. ANSYS Aqwa – это инструмент инженерного анализа, позволяющей моделировать волновые, поточные и ветровые воздействия на водные сооружения и плавучие конструкции, такие как корабли, подводные лодки, нефтедобывающие станции. Продукт интегрирован в оболочку модуля Workbench и является частью лицензии программы ANSYS Mechanical Enterprise [3].

После всех вычислительных операций получили следующую картину распределения напряжений, представленную на рисунке 6:

Рисунок 6 – Распределение напряжений, рассчитанное в программном модуле ANSYS Aqwa

Далее были заданы следующие параметры волны:

Амплитуда волны 0,4 м.

Частота волн 0,47 Гц (примерно 2 волны в секунду).

Сначала в расчетах прикладывали массу в размере 15 тонн. Затем определили создаваемое волнами давление на корпус, которое получилось равным 5012 Па (рисунок 7):

Рисунок 7 – Давление волны в программе ANSYS Aqwa

Получаемое максимальное давление, действующее на низ носа судна, далее было использовано в модуле в Static Structural путем добавления к общему давлению. В результате были получены суммарные напряжения внешних нагрузок, действующих на корпус на тихой воде, и волнового воздействия при плавании на волнении. После расчетов были рассчитаны максимальные напряжения, равные 79 МПа, что является достаточно большим значением, но все равно меньше предела прочности и текучести алюминия [4-5]. Это означает, что материал корпуса судна не будет испытывать пластические деформации, находясь на спокойной воде

под действием силы собственного веса, и при ударах волн с амплитудой 0,4 метра и частотой 0,47 Гц.

Заключение. Была подобрана расчетная модель, позволяющая воспроизвести расчет нагрузки и механическое поведение конструкции корпуса судна. Проведя расчеты при нахождении судна в спокойной воде, где на него действуют сила тяжести собственного веса и груза и удерживающие силы (сила Архимеда), и расчеты при нахождении судна при волнении с амплитудой и частотой волн 0,4 м и 0,47 Гц соответственно, были получены напряжения и, сравнив их с допустимыми, установлено, что корпус судна выдерживает такие нагрузки без разрушения или возникновения пластических деформаций. Таким образом, результаты выполненных расчётов подтвердили возможность использования на практике данной конструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Красильников, Андрей Зиновьевич. Методы оптимизации в прикладной механике: учебное пособие для вузов / А. З. Красильников, Н. Р. Туркина; БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова. - СПб., 2019. - 43 с.
2. Туркина, Н.Р. Надёжность технических систем: учебное пособие [для вузов] / Н. Р. Туркина, А. З. Красильников. – СПб.: БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2018 - С. 64.
3. Макаров, Евгений Георгиевич. Сопротивление материалов с использованием вычислительных комплексов: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Г. Макаров. 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. - 413 с.
4. Туркина Н.Р., Шершнева О.И. Прочностной расчет конструкций на основе программного комплекса «Справочник конструкционных материалов» // Дизайн. Материалы. Технология. 2019. № 4 (56). С. 46 - 49.
5. Мироненко М.С., Туркина Н.Р., Го Х., Фань Б. Развитие перспективных моделей малоразмерных газотурбинных двигателей. В сборнике: Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ "Нацразвитие". – Санкт-Петербург, 2021. С. 109-112.
6. Joʻrayev Toyir Omonovich. Respublika ilmiy-amaliy anjumani “yangi oʻzbekistonda ilm fanning songʻgi yutuqlari” The method of finite elements determining the pressure of the soil on the pipe. 2023. С. 222-225.
7. Т.О. Жўраев. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. “Yangi oʻzbekistonda ilm fanning songʻgi yutuqlari” О динамической устойчивости многослойных композитных трубопроводов. 2023. С. 211-215.
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN GʻOʻZANI SUGʻORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
11. Shodiyev Neʻmatjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI OʻQITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from [<https://tiamebb.uz>](https://uz-</div><div data-bbox=)

[conference.com/index.php/p/article/view/195](https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195)

12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

14. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

15. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

16. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

17. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

19. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

20. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).

21. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

22. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

23. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

24. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

25. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

26. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

27. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).